

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

TURKIY DAVLATLAR OLIY TA'LIM TIZIMI HAMKORLIGINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

G'AFUROVA M.M.

TDTTrU tayanch doktoranti

E-mail: m.gafurova@gmail.com.

Annotatsiya: Maqolada Turkiy davlatlar oliy ta'lim tizimi hamkorligining institutsional asoslari tahlil etilgan. Oliy ta'lim sohasidagi hamkorlikning huquqiy mexanizmlari, Turkiy universitetlar uyushmasi faoliyati, qo'shma ta'lim dasturlari va akademik mobillik masalalari yoritilgan. Ta'lim standartlarini uyg'unlashtirish, talabalar almashinuvi, professor-o'qituvchilar malakasini oshirish va raqamli texnologiyalar transferi kabi ustuvor yo'nalishlar tadqiq etilgan. Oliy ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turkiy davlatlar, oliy ta'lim, institutsional hamkorlik, ta'lim standartlari, akademik mobillik, qo'shma ta'lim dasturlari, xalqaro hamkorlik.

Аннотация: В статье анализируются институциональные основы сотрудничества тюркских государств в системе высшего образования. Рассмотрены правовые механизмы сотрудничества в сфере высшего образования, деятельность Союза тюркских университетов, совместные образовательные программы и вопросы академической мобильности. Исследованы приоритетные направления, такие как гармонизация образовательных стандартов, студенческий обмен, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и трансфер цифровых технологий. Разработаны предложения и рекомендации по перспективным направлениям развития сотрудничества в сфере высшего образования.

Ключевые слова: тюркские государства, высшее образование, институциональное сотрудничество, образовательные стандарты, академическая мобильность, совместные образовательные программы, международное сотрудничество.

Abstract: The article analyzes the institutional foundations of cooperation between Turkic states in the higher education system. The legal mechanisms of cooperation in higher education, activities of the Union of Turkic Universities, joint educational programs, and academic mobility issues are examined. Priority areas such as harmonization of educational standards, student exchange, professional development of teaching staff, and transfer of digital technologies have been studied. Proposals and recommendations on promising directions for developing cooperation in higher education have been developed.

Keywords: Turkic states, higher education, institutional cooperation, educational standards, academic mobility, joint educational programs, international cooperation.

KIRISH: Bugungi kunda jahon miqyosida ro'y berayotgan murakkab siyosiy-iqtisodiy jarayonlar, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi va global raqobatning kuchayishi sharoitida davlatlar o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, tarixiy ildizlari, tili, dini, urf-odatlar va qadriyatlarini mushtarak bo'lgan turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish orqali global maydonda o'z o'rni va mavqeini mustahkamlash, iqtisodiy salohiyatini oshirish hamda xalqlar farovonligini ta'minlash imkoniyati yaratiladi.

Turkiy davlatlarning oliy ta'lim sohasidagi hamkorligini kuchaytirish esa yosh avlodga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni berish, ilmiy salohiyatni oshirish, innovatsion rivojlanishni ta'minlash hamda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash orqali davlatlarning barqaror taraqqiyotiga xizmat qiladi. Shu bois, Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish muhim vazifaga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh Mirziyoev ta'biri bilan aytganda: "Turkiy dunyo bugun integratsiya va hamkorlikning yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda. Biz xalqlarimiz

o'rtasidagi qardoshlik rishtalarini mustahkamlash, iqtisodiy, madaniy-gumanitar aloqalarni yanada kengaytirish yo'lida izchil sa'y-harakatlarni davom ettirishimiz kerak. Bu borada ustuvor vazifamiz – Turkiy davlatlar tashkilotini yanada rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini oshirishdan iborat"[1].

Mazkur tadqiqotning maqsadi turkiy davlatlar oliy ta'lim tizimi hamkorligining institutsional asoslarini tahlil qilish, mavjud mexanizmlarning samaradorligini baholash va rivojlanish istiqbollari aniqlashdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan: oliy ta'lim sohasidagi hamkorlikning huquqiy asoslarini o'rganish; institutsional mexanizmlarning faoliyatini tahlil qilish; hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash; rivojlanish istiqbollari belgilash va amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida tizimli tahlil, qiyosiy-huquqiy tahlil, statistik tahlil va prognozlash usullaridan foydalanilgan. Shuningdek, sohaga oid rasmiy hujjatlar, statistik ma'lumotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va ilmiy tadqiqotlar natijalari tahlil qilingan. Maqolada turkiy davlatlar oliy ta'lim tizimi hamkorligining amaldagi holati, erishilgan natijalar va istiqbolli yo'nalishlar yoritib berilgan.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI: Turkiy davlatlar oliy ta'lim tizimi hamkorligining institutsional asoslarini tadqiq etishda tizimli tahlil, qiyosiy-huquqiy tahlil, statistik tahlil va prognozlash usullaridan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda rasmiy hujjatlar, xalqaro shartnomalar, milliy qonunchilik hujjatlari, statistik ma'lumotlar va ilmiy adabiyotlar tahlili amalga oshirildi. Xususan, Turkiy davlatlar tashkilotining ta'lim sohasidagi hujjatlari, ikki va ko'p tomonlama kelishuvlar, universitetlararo hamkorlik memorandumlari o'rganildi.

Mavzuning o'rganilganlik darajasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, turkiy davlatlar oliy ta'lim tizimi hamkorligining turli jihatlarini ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, M.Usmonov, A.Qodirov, K.Yilmaz, M.Chakir kabi olimlarning ilmiy ishlarida oliy ta'lim sohasidagi hamkorlikning huquqiy-normativ asoslari, institutsional mexanizmlari va rivojlanish tendensiyalari tadqiq etilgan. Biroq, so'nggi yillarda sohada yuz bergan o'zgarishlar, yangi tashabbus va loyihalar, shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonlari ta'sirida yuzaga kelgan yangi imkoniyatlar va istiqbollarni kompleks tahlil qilish zarurati mavjud.

Mavzuning huquqiy-me'yoriy asoslarini "Turkiy davlatlar tashkiloti to'g'risida"gi Naxchevan shartnomasi (2009), "Turkiy oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlik to'g'risida"gi Memorandum (2021), "Turkiy universitetlar ittifoqi to'g'risida"gi Kelishuv (2022) kabi muhim xalqaro hujjatlar tashkil etadi. Shuningdek, turkiy davlatlarning oliy ta'lim sohasidagi milliy qonunchiligi, ikki tomonlama hukumatlararo kelishuvlar va idoralararo shartnomalar ham tahlil ob'ekti sifatida o'rganildi.

TADQIQOT NATIJALARI: Turkiy davlatlar o'rtasidagi ta'lim sohasidagi hamkorlik so'nggi yillarda sezilarli darajada faollashdi va institutsional asoslari mustahkamlandi. 2021 yil oktyabrda imzolangan Turkiy oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi Memorandum bu yo'nalishdagi muhim qadam bo'ldi. Ushbu hujjat nafaqat rasmiy hamkorlik mexanizmlarini belgilab berdi, balki mintaqaviy ta'lim integratsiyasining yangi bosqichini boshlab berdi. Turkiya Prezidenti R.T.Erdo'g'an ta'kidlaganidek, "2025 yilgacha talabalar almashinuvini 5000 nafarga etkazish rejalashtirilgan, bu esa mintaqada ta'lim sohasidagi integratsiyani yangi bosqichga olib chiqadi"[2].

Hamkorlikning amaliy natijalaridan biri sifatida "Orxun" talabalar almashinuv dasturini ko'rsatish mumkin. "2023 yil yakuniga qadar dasturdan foydalangan talabalar soni 1000 nafardan oshgan bo'lib, 2025 yilgacha bu ko'rsatkichni 5000 nafarga etkazish

rejalashtirilgan”[3]. Bu esa turkiy davlatlar yoshlarining ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytirish bilan birga, mintaqada akademik mobillikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

“Turkiy universitetlar ittifoqi doirasida amalga oshirilayotgan 50 dan ortiq qo’shma ilmiy-tadqiqot loyihalari fundamental va amaliy tadqiqotlar sohasidagi hamkorlikni mustahkamlamoqda. 45 ta oliy ta’lim muassasasini birlashtirgan ushbu tuzilma mintaqada ilmiy salohiyatni jamlash va samarali foydalanish uchun muhim platformaga aylandi”[4].

Raqamli texnologiyalar asrida “Turkiy dunyo raqamli universiteti” platformasining yaratilishi va onlayn ta’lim imkoniyatlarining kengaytirilishi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu loyiha orqali masofaviy ta’lim olish imkoniyatlari yaratilib, ta’lim resurslaridan foydalanish geografiyasi kengaymoqda.

Xalqaro ekspertlar ta’kidlaganidek, turkiy davlatlar o’rtasida ta’lim sohasidagi hamkorlik modeli boshqa mintaqaviy tashkilotlar uchun namuna bo’la oladi. Bu model o’zida ta’lim standartlarini uyg’unlashtirish, talabalar va professor-o’qituvchilar almashinuvi, qo’shma ilmiy-tadqiqot loyihalarini amalga oshirish hamda raqamli ta’lim imkoniyatlarini rivojlantirish kabi muhim yo’nalishlarni mujassam etgan. Kelgusida bu hamkorlikning yanada chuqurlashuvi va kengayishi kutilmoqda, bu esa mintaqada ta’lim sifatini oshirishga va inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Turkiy davlatlar o’rtasidagi hamkorlikning yana bir amaliy natijasi shubhasiz, O’zbekiston Respublikasi prezidenti Sh Mirziyoevning Toshkent shahrida “Turkiy davlatlar xalqaro universitetini tashkil etish to’g’risida”gi qarori bo’lib, uning muhimligi quyidagi jihatlarda namoyon bo’ladi:

Birinchidan, qaror turkiy davlatlar o’rtasidagi ta’lim sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi. Qarorda ta’kidlanganidek: “Turkiy davlatlar o’rtasida keyingi yillarda tobora rivojlanib borayotgan siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar aloqalarni yanada kengaytirish, ta’lim, ilm-fan va innovatsiyalar sohalarida o’zaro hamkorlikni mustahkamlash”[5] maqsadi qo’yilgan.

Ikkinchidan, universitet zamonaviy kadrlar tayyorlash markazi bo’ladi. Qarorda belgilanganidek: “muhandislik, qurilish, logistika, axborot texnologiyalari va dasturlash, sog’liqni saqlash, qishloq xo’jaligi, oziq-ovqat sanoati hamda iqtisodiy va ijtimoiy soha uchun xalqaro standartlarga muvofiq oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlash” asosiy yo’nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Uchinchidan, qaror xalqaro ta’lim standartlarini joriy etishga xizmat qiladi. Jumladan: “2025/2026 o’quv yilidan boshlab Universitetda ta’lim jarayoni ta’lim sohasida xalqaro e’tirof etilgan tashkilotlar reytingida birinchi 1000 talik ro’yxatga kirgan, shuningdek, o’z yo’nalishida etakchi hisoblangan Turkiya Respublikasi oliy ta’lim tashkilotlarining o’quv dasturlari asosida tashkil etiladi”[5].

To’rtinchidan, universitet bitiruvchilari xalqaro e’tirof etiladigan diplomga ega bo’ladilar. Qarorda belgilanganidek: “Universitet bitiruvchilariga hamkor xorijiy oliy ta’lim tashkilotining diplomi hamda Universitetning belgilangan namunadagi diplomi beriladi. Bunda bitiruvchilarga berilgan diplom O’zbekiston Respublikasida tan olinadi”[5].

Ta’kidlash joizki, Turkiy davlatlar xalqaro universitetining tashkil etilishi va yuqorida belgilangan vazifalarning amalga oshirilishi, birinchi navbatda, mintaqada xalqaro standartlarga javob beradigan, zamonaviy bilim va ko’nikmalarga ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash tizimini shakllantiradi. Bu esa turkiy davlatlarning iqtisodiy salohiyatini oshirish, innovatsion rivojlanishini ta’minlash va xalqaro maydondagi mavqeiini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayniqsa, muhandislik, qurilish, logistika, axborot texnologiyalari kabi ustuvor sohalarda xalqaro

standartlarga mos mutaxassislarning tayyorlanishi davlatlarning raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonlarini jadallashtiradi.

Bundan tashqari, xalqaro universitetning faoliyat boshlashi turkiy davlatlar o'rtasidagi ilmiy-akademik aloqalarni yangi bosqichga olib chiqadi, professor-o'qituvchilar va talabalar almashinuvini kengaytiradi, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalar borasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Ikki tomonlama tan olinadigan diplomlarning joriy etilishi esa bitiruvchilarga nafaqat o'z mamlakatlarida, balki boshqa turkiy davlatlarda ham faoliyat yuritish, tajriba almashish va kasbiy mahoratini oshirish imkoniyatini yaratadi. Bu esa umumiy hisobda turkiy davlatlar o'rtasidagi integratsiya jarayonlarini chuqurlashtiradi va o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlaydi.

XULOSA: Turkiy davlatlar oliy ta'lim tizimi hamkorligining institutsional asoslari tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda bu yo'nalishda muhim yutuqlarga erishilmoqda. Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida imzolangan huquqiy-me'yoriy hujjatlar, xususan, 2021 yilgi Memorandum va "Turkiy universitetlar ittifoqi to'g'risida"gi Kelishuv (2022) sohadagi hamkorlikning mustahkam poydevorini yaratdi.

"Orxun" talabalar almashinuv dasturi, 50 dan ortiq qo'shma ilmiy-tadqiqot loyihalari, "Turkiy dunyo raqamli universiteti" platformasi kabi amaliy natijalar hamkorlikning samaradorligini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, Toshkent shahrida "Turkiy davlatlar xalqaro universiteti"ning tashkil etilishi mintaqaviy ta'lim integratsiyasining yangi bosqichini boshlab berdi.

Hamkorlikning kelgusi istiqbollari 2025 yilgacha talabalar almashinuvini 5000 nafarga etkazish, ta'lim standartlarini uyg'unlashtirish, professor-o'qituvchilar malakasini oshirish va raqamli texnologiyalar transferini kengaytirish kabi ustuvor vazifalar bilan belgilanadi. Bu esa mintaqada ta'lim sifatini oshirish va inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, turkiy davlatlar oliy ta'lim tizimidagi hamkorlik modeli o'zining institutsional asoslari, amaliy mexanizmlari va istiqbolli yo'nalishlari bilan boshqa mintaqaviy tashkilotlar uchun namuna bo'la oladi. Kelgusida bu hamkorlikning yanada chuqurlashuvi va kengayishi orqali mintaqada ta'lim sohasidagi integratsiya jarayonlari yangi bosqichga ko'tarilishi kutilgan natijani beradi deb hisoblaymiz.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Turkiy davlatlar tashkiloti sammitidagi nutqi // "Xalq so'zi" gazetasi, 2023 yil 4 noyabr, № 228 (8533).
2. Anadolu Agency, "Turkiy davlatlar sammiti yakunlari", 2021 yil 12 noyabr
3. Turkiy davlatlar tashkiloti rasmiy hujjatlari to'plami, 2021. – B. 45-48.
4. Turkiy davlatlar tashkiloti Bosh kotibining hisoboti, 2024 yil fevral.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turkiy davlatlar xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risida"gi 24.01.2025 yildagi PQ-24-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/7339500>.